

YÖRÜNGE ÇARPIŞMA RİSKİ
ANALİZLERİ
(UZAY KALINTILARI
VE
DİĞER UYDULAR)

Doç. Dr. Mehmet TANRIVER
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
FEN FAKÜLTESİ

Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü

Tanıtım (I)

- 2006 yılından beri Erciyes Üniversitesinde görev yapmaktayım.
- Çalışmalarım:
- Sıcak bileşenli, Büyük kütleli etkileşen çift yıldızlar da yıldız rüzgarı etkinlikleri.
- Güneş benzeri etkileşen çift yıldızlar.
- Güneş benzeri yıldızlarda Exoplanet (ötegezegen, Güneş sistemi dışı gezegen araştırması)
- Üniversitemiz İç Anadolu'da Kayseri'de 1978 yılında kurulmuş Devlet Üniversitesidir. 18 Fakülte, 7 Enstitü, 3 Yüksekokul, 9 Meslek Yüksekokulu, 38 Araştırma Merkezi, 445 Bölüm den oluşmaktadır (bkz: <http://www.erciyes.edu.tr/kategori/ERU-HAKKINDA/Sayilarla-ERU/2/67>)
- Bir çok hayırsever Üniversitemize yatırım yapmıştır, yapmayada devam etmektedir. 55 tane hizmete giren bina yapmışlardır, Hayırseverler tarafından 11 tanede yapımı devam eden bina vardır (bkz: <http://www.erciyes.edu.tr/kategori/ERU-HAKKINDA/Hayirseverler/2/217>)
- Üniversitemiz hakkında daha ayrıntılı bilgiye <http://www.erciyes.edu.tr/> web adresinden ulaşabilirsiniz.

Tanıtım (II)

- AÇA #6.4: Yörünge çarpışma riski analizleri (uzay kalıntıları ve diğer uydular) konusunda bölümümüzde “Gök Mekaniği”, “Yörünge mekaniği” ve “Astronomide Sayısal Çözümleme” gibi derslerimiz mevcuttur.
- Bu derslerdeki temel bilgileri kullanarak bilgisayar ortamında bir uydunun yörüngesinin tayini ve uydunun yerinin saptanması analizleri yapılmaktadır. Aynı zamanda radyo teleskop ile meteor yakalama çalışmaları yapılmıştır. Optik teleskoplarla da Astreoid keşifleri yapılmıştır. Bölümümüz aynı zamanda meteor izleme ve tespit etme ile ilgili diğer bölümlerle çok ortaklı bir TÜBİTAK projesine dahildir.

Durum Deęerlendirmesi

- Yakın uzaydaki irili ufaklı uydu kalıntıları, parçaları, uzay çöplerine dikkat etmek gerekiyor.
- Öncelikle bir uzay aracının yakın uzay yörüngeye yerleřtirmek için fırlatma durumunda bu uzay çöplerine dikkat edilmesi gerekir.
- Sonrasında ise yörüngede bulunan bir uzay aracının bu çöpler ile çarpışma riskine karşın dikkatli davranmak gerekir,
- Fırlatılan tüm cisimler için Olası çarpışma analizlerinin yapılması gerekir.
- Çarpışma risk analizlerini yapmak ve hesaplamak için özel programlar, yöntemler, araçlar mevcuttur.

Durum Deęerlendirmesi

- Uzay birlięi, yapay uydular arasında yörüngede arpışmalarıyla daha fazla ilgilenmektedir.
- Yörüngeye yerleřtirilen uydunun yakın komřuluęunda yörüngede dolanan uyduların takip edilmesi gerekmektedir.
- Yakındaki uyduların yörüngelerinin tayini yapılmalıdır.
- Olası arpışma durumları analiz edilmelidir.
- Fırlatma ile uzaya yeni yerleřtirilen cisimlerden yörüngedeki yapay uyduları korumak için fırlatmadan hemen sonra (ilk bir saat içinde) arpışma risk analizlerinin yapılması gerekmektedir.
- Hali hazırdaki yörüngedeki cisimlerin yükseklikleri ve konumlarının dikkate alınması ok önemlidir.

Durum Değerlendirmesi

- Genellikle uydu enberi noktasına yakın olduğu zaman hız değişimleri olmakta ve yörüngesi değişmektedir, daha yüksek eksantriteye (dışmerkezliliği daha büyük) sahip yörüngesi olmaktadır.
- Cismin görelî konumu fırlatma esnasından yörüngeye oturana kadar, riski hesaplamak için dikkate alınmalıdır.
- Çarpışma riskini hesaplamak için aşağıdaki adımlar izlenmelidir:
 - Yer çekimi, atmosferik sürtünme, Ay ve Güneş çekiminden kaynaklı bozucu etkiler dikkate alınmalıdır.
 - Fırlatma esnasında tüm evrelerde cisimler arasındaki uzaklığı hesaplamak

Durum Deęerlendirmesi

- -- En yakın yaklaşmayı belirlemek için cisimler arasındaki uzaklığı analiz etmek
- -- Önceden belirlenen en yakın yaklaşımlar için çarpışma olasılığını hesaplamak
- -- Her hesaplanan çarpışma olasılıklarını karşılaştırmak
- Asterooidler ve kuyruklu yıldızlardan kopan parçaların Dünya yörüngesinde bulunması hali olan Meteoritlerde uzay araçlarına çarparak büyük zararlar vermektedir.

Venus

Meteorit Kusağı

Dünya

Jupiter

Durum Deęerlendirmesi

- Meteoridler ok yksek hızlarda uzay aralarına arpabilirler. Uydu yzeyine yada uydu elektronikğine zarar verebilirler.
- Bu nedenle, yksek hızlara sahip meteoridleri daha iyi karakterize etmek gerekir.

>95% of Tracked Object Population are Debris

κ Peg

ADS Katkı Yapabileceğim Konular

period: 11.52 y

- AÇA #6.4: Yörünge çarpışma riski analizleri (uzay kalıntıları ve diğer uydular) hakkında katkıda bulunabileceğim konular:
- Fırlatılan uydunun yörünge tayini
- Uydunun yörünge parametrelerini kullanarak yörüngesinde bulunacağı konumu belirleme

Katkı Yapabileceğim Konular

- Uydu yörünge tayini ve uydunun konum belirlenmesi için gerekli olan yöntemlerin kullanılmasında
- Bu işlem için genellikle literatürde Gauss yöntemi ve Laplace yöntemi kullanılmaktadır.

Ekleme İstedikleriniz

- Uydu fırlatmadaki tüm riskler ve
- Uydu yörüngeye oturduğunda karşılaşıcağı tüm riskler çarpışma olasılığına karşı dikkate alınmalıdır.
- Bu risklerin bir çoğu önceki slaytlarda belirtilmiştir.

Teşekkürler

Doç. Dr. Mehmet TANRIVER

ERCIYES ÜNİVERSİTESİ

FEN FAKÜLTESİ

Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü